

TURIZIM FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHDA AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA TEXNALOGIYASINING O'RNI

Mirzayev Avaz Egamberdiyevich
Toshkent moliya instituti dotsent PhD
Boborahimova Dilnoza Abduhalikovna
Toshkent moliya instituti katta o'qituvchi
Kamalova Jamila Muxsinovna

***Annotatsiya:** Zamonaviy turizm industriyasida olib borilayotgan faoliyatni kompyutersiz tasavvur etib bo'lmaydi. Shu bois turistik biznesning rivojlanishida axborot texnologiyalari ta'siri juda yuqori. Turistik mahsulotni yaratishdagi faoliyatning o'ziga xos xususiyatlari mavjud, masalan, juda qisqa vaqt ichida bo'sh transport vositalari haqida ma'lumot olish, mehmonxonadan nomerlarni tezkor bronlash, shu bilan birga turistik xizmatlarni rasmiylashtirish ishlarini avtomatlashtirish.*

***Kalit so'zlar:** Turizm, axborot texnologiyalari, Internet, GDS, CRS, E-mail, turizm industriyasi, turistik virtual olam, elektron tijorat, geoaxborot tizimlari.*

KIRISH

Turizm sohasi bu xar bir mamlakat rivoji uchun muhim sohalardan biri hisoblanadi, chunki turizm sohasi qancha rivoj topsa mamlakatga ko'plab turistlar kelib ketishi ko'payadi. Buning natijasida birinchidan mamlakat dunyoga taniladi ikkinchidan iqtisodiy jihatdan o'sishga xizmat qiladi. Turistlar tashrif buyirishdan avval ushbu turistik tashkilot haqida ma'lumotga ega bo'lishi uchun turistik jarayonlarni tashkil etish va boshqarish tizimining konseptual modellarini ishlab chiqish zaruratini keltirib chiqarmoqda.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Avvallari turizmda axborot texnologiyalaridan faqat ommaviy axborot vositalari hisoblangan radio va televideniya foydalanilgan. Endilikda kompyuter elektron hisoblash vositalari har xil axborot uzatish (Internet, GDS, CRS, E-mail) va qabul qilish texnologiyalarning rivojlanishi natijasida turizmga aloqador

barcha tarmoqlar birlashadi. Natijada axborot texnologiyasidan foydalanish yuksak darajaga chiqib hamkorlik aloqalari mustahkamlanadi.

Banklar, sug'urtakompaniyalari va boshqa kredit institutlari bilan turizm industriyasi o'rtasidagi aloqalar sifat jihatidan yangi pog'onaga chiqadi.

Turizmda qo'llaniladigan axborot texnologiyalari asosida yaratilgan axborot tizimlarini, ularning funksional imkoniyatlaridan kelib chiqqan holda quyidagilarga ajratish mumkin:

- bronlash va bandlash tizimlari;
- turistik virtual olam;
- boshqaruv tizimlari (masalan, moliyaviy menejment dasturiy ilovalar);
- elektron tijorat;
- geoaxborot tizimlari;
- mehmonxonani boshqaruvidagi tizimlar;
- internet doirasida turistik biznesni qo'llab-quvvatlovchi tizimlar;

Hozirgi kunda yirik havo yo'llari kompaniyalari kompyuterli band qilish tizimlariga (Galileo, Amadeus, Sabre, Worldspan va boshqalar) va kommunikatsiya tarmoqlariga egadirlar. Yirik turoperatorlar uchun turistik marshrutlarni tashkil qilish va mukammal vazifalarni amalga oshirish uchun maxsus kompyuter dasturlari ishlab chiqilgan. Sayyohlik agentliklari ham boshqa agentliklariga, havo yo'llarining terminlariga va turoperatorlarning kompyuter tarmoqlariga bevosita bog'langandir. Ko'pgina mehmonxona guruhlar ham investitsiya va menejment faoliyatlarida axborot texnologiyalaridan foydalanishmoqda.

Turizm industriyasidagi har bir tarmoq hisob-kitob operatsiyalari bo'yicha kredit kartochkalarini nazorat qiluvchi banklarning kompyuter tizimlariga va avtomatik to'lov vositalariga bog'langandir. Kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanuvchi turizm kompaniyalari va turizmdan tashqari moliya, bank, sug'urta kompaniyalari o'rtasida o'zaro milliy va xalqaro darajadagi aloqalar yo'lga qo'yiladi.

Axborot texnologiyasidan foydalanuvchi turizm tashkilotlari har qanday iqtisodiy o'zgarishlarga moslashuvchan bo'ladi. O'z vaqtida qo'lga kiritgan ma'lumot band qilish va operatsion ishlarni amalga oshirishida keng qo'llaniladi. Kompyuterli band qilish texnologiyalari potensial turist bilan turistik mahsulot sotuvchi tashkilotlarni kommunikatsiya va axborot tizimi orqali uchrashtiradi. Kompyuter ekрани turistik mahsulotlarning narxini belgilovchi birja va sotuvchi vazifasini o'taydi. Turistik mahsulot va xizmat taklif qiluvchi tarmoqlar, banklar, moliya tashkilotlari, kommunikatsiya tizimlari va axborot texnologiyalari birjani tashkil qiladi. Turistik kompaniyalarni band qilish tizimlari birja markazida bog'lanadi.

Bank, sug'urta, moliya tashkilotlari va kommunikatsiya tizimlari o'z navbatida birjaning markazi va bu tizimning marketing tashkiloti hisoblanadi. Turizm birjasi esa kompyuterning ekрани va son ko'rsatkichlaridan iborat bo'ladi.

Yangi turizm industriyasining tarkibidagi bozor va birja ma'lumotlari quyidagilardan tashkil topgan:

- Turizm markazlari va manzillari.
- Sayohat turlari va dasturlari.
- Havo yo'llari transporti va uchish altemativlari.
- Mehmonxona va boshqa joylashuv imkoniyatlari.
- Har xil transporter ijarasi.
- Dam olish xizmatlari, turlari va narxlari.

Birja tizimiga bog'langan va a'zo bo'lgan firmalar hamda potensial turistlar barcha kerakli ma'lumotlarni kompyuter ekranida ko'rish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bunday birja turli xil tarmoqlar va mamlakatlar iqtisodiyotining global tarzda birlashuvi natijasida vujudga keladi.

Xalqaro biijada turist yubomvchi va qabul qiluvchi markazlar o'zaro aloqalarini axborot tizimlari orqali amalga oshiradilar. Bank va moliya tashkilotlari ma'lumotlar manbai boigani uchun band qilish tizimlarigabog'lanib biijaning markaziy tashkiloti hisoblanadi. Markazga bog'liq har bir tashkilot: mehmonxona

guruhlari turoperatorlar, sayohat agentliklari, havo yo'li kompaniyalari, avtomobillarni ijaraga beruvchi tashkilotlar sotishga taklif qilgan mahsulotlarining narxlarini o'ziga xos xususiyatlarini qabul qilish hamda jo'natish vaqti va soati haqidagi barcha malumotlarni markazga yuborib turishadi. Mazkur qarz kartochkalari va bankamatlar orqali birja markaziga kelib tushadigan to'lovlardan har bir mijoz uchun servis haqini oladi. Bundan tashqari, mahsulotni sotib olingan firmalarga to'lov to'langanda o'zining kommission haqqini ham ushlab qoladi. Bunday faoliyatining eng muhim tomoni shundaki, birja tizimini bank yoki moliya tashkiloti bajaradi. Bu esa, ko'pgina turizm kompaniyalari uchun juda qo'l keldi. Chunki tijorat operatsiyalarini amalga oshiruvchi har qanday tashkilot bank yoki moliya tashkilotlarisiz faoliyat yurita olmaydi. Natijada markaz yuksak daromad manbaiga ega bo'ladi. Turizm banklariga bog'liq birja markazining yaratilishi va transmilliy kompaniyalarining birjaga a'zo yoki ta'ssischi sifatida kirishi turizm industriyasining imkoniyatlarini kengaytirib turizm globalashuv jarayonini tezlashtiradi.

Turizmning axborot ta'minoti - turizm axborot ma'lumotlar bazasining va maxsus axborot texnologiyalari jamlanmasi orqali ularni qayta ishlash yordamida turizm faoliyati samaradorligini boshqaruvning barcha bo'g'inlarida amalga oshirishdir.

Turizmning axborot tizimi - turizmning axborotiy ma'lumotlar bazasi va ularni qayta ishlashga qaratilgan maxsus axborot texnologiyalari va texnik vositalar majmuasidir.

Turizmni boshqaruv jarayonida yoki axborot oqimlari bilan ishlashda axborotni qayd qilish, to'plash, uzatish, saqlash, qayta ishlash, chiqarish kabi amallar bajariladi va boshqaruv qarorlari qabul qilinadi.

Axborot texnologiyalari ushbu jarayonda axborot tizimlarida axborotlarni qidirish, to'plash, saqlash, qayta ishlash, tasvirlash, tarqatish va ushbu jarayonlarni bajarishga qaratilgan vositalar va usullar hisoblanadi.

Barcha boshqaruv organlari singari “O’zbekturizm“ MK si butun O’zbekiston turizmini boshqarishda va turistik hududlarda turizmni rivojlantirishda quyidagi asosiy vazifalarni amalga oshiradi:

- Turizm sohasida davlatning yagona siyosat yuritilishini ta’minlash;
- Turizmni rivojlantirish uchun davlat dasturini realizatsiya qilish;
- Mintaqalararo va sohalararo turizm faoliyatini koordinatsiyalash;
- Turistik xizmatlar infrastrukturasi shakllantirish;
- Turizm sohasiga investitsiyalarni jalb qilish;
- Turizm sohasining reklama va axborot siyosatini shakllantirish;
- Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni qo’llab – quvvatlash;
- Turistik faoliyatni standartlashtirish va litsenziyalash;
- Turistik hisobot sohasini shakllantirish;
- Turizm sohasida yuqori malakali kadrlarni tayyorlash kabilardan iborat;

Buxoro turistik hududi haqida gap ketganda, Buxoro O’zbekistonning turistik markazlaridan biri hisoblanadi. Buxoro tashrif buyuradigan chet ellik sayyohlarning aksariyat qismi bu Yevropalik nafaqaxo’rlar va o’rta yoshlilar hisoblanib, ular asosan turoperatorlar xizmatidan foydalanadi. Ular Buxoroning tarixiy obidalari, muzeylarni, shahar atrofidagi yodgorliklarni tomosha qilish uchun kelishadi va bu shaharga kelgan turistlar o’rtacha ikki kunlarini shu yerda o’tkazishadi. Turistik mavsum davrlari – bahor va kuz fasllariga to’g’ri keladi. Buxoroda katta mehmonxonalardan tashqari, kichik oilaviy mehmonxonalar ancha keng tarqalgan. Buxoroga tashrif buyuradigan turistlar o’z mablag’larining 40 % mehmonxona, 30 % estalik xarajatlari, 10 % ovqatlanishga va qolgan mablag’larini transport va boshqa xarajatlarga sarflashi aniqlangan. Bu esa shahar budjeti va aholi turmush faravonligiga ijobiy ta’sir o’tkazmoqda.

Buxoro turistik hududini tahlil qilish davomida hali bu hudud turizmida bir qator qo’lga kiritilmagan yutuqlar borligi aniqlanib, bu ishlarni amalga oshirishda

xorij tajribasi muhim ahamiyat kasb etishi va buni amalga oshirishda Kipr turizm tashkiloti va Kipr tajribasi bilan solishtirish tavsiya etildi.

Bunga asosiy sabab Kiprning jahon turizmi industriyasida o'z o'rnini va yuqori mavqega ega ekanligi hamda bu yerda turizm davlat iqtisodiyotining tayanchi bo'lib, turizmning rivojlanishida Kipr turizm tashkiloti tomonidan puxta o'ylangan siyosat va boshqaruvning to'g'ri yo'lga qo'yilganligi turtki berdi.

Kipr – o'zi O'rtayer dengizida joylashgan bo'lib, 60 – yillardan bu yerda turizm industriyasi avj olib ketgan. Kipr hokimiyati ham turizmning davlat uchun naqadar muhim ahamiyat kasb etishini tushungan holda turizmga juda katta imkoniyatlar eshigini ochib berishgan. Bu yerning bir- biridan go'zal orollari dunyoning barcha yeridan kelgan turistlarning diqqatini o'ziga jalb qiladi. Bu yerda turizmning deyarli barcha turi mavjud. Turistlarning asosiy qismi – AQSH, Kanada, Yevropa va Rossiyaliklar sanalishadi. Orolning takrorlanmas tabiati, tarixiy obidalari, dunyo andozalariga javob beradigan infrastrukturalari hali- hanuz sayyohlarni o'ziga jalb qilishda davom etmoqda.

Kipr turizm tashkilotiga to'xtaladigan bo'lsak, bu tashkilot Kipr turizmida muhim o'rin egallaydi. Bu tashkilot yutuqi shundaki u mamlakatning turizm salohiyatini o'rganib, marketing va strategiyani yaxshi ishlaganligi va puxta o'ylangan menejment evaziga Kiprda turizmni rivojlanishiga katta turtki berdi.

Taqqoslash natijasida bu tashkilotning boshqaruv strukturasi va bo'limlar vazifasi ko'rsatib o'tilgan. Kipr turizm tashkiloti qaysidir jihatdan ayrim bajaradigan vazifalar yuzasidan "O'zbekturizm" MK bilan o'xshash jihatlari, shuning bilan birga bir qator farqli va afzallik jihatlari bor ekanligi aniqlandi.

Kipr turizm tashkiloti va "O'zbekturizm" MK o'rtasidagi o'xshashliklar asosan quyidagilarda namoyon bo'ladi: boshqaruv bo'g'ini deyarli bir xil ya'ni boshqaruvchi va uning sohaviy o'rinbosarlari va o'z vazifalariga ko'ra bo'limlardan iborat. Bu bo'limlar har ikkala tashkilotda ma'lum mintaqada turizm holatini o'rganish, sohaga yangiliklarni jalb qilish, turizm korxonalarini o'rtasida hamkorlikni

yo'lga qo'yish, mintaqada turizmni yangi bosqichga olib chiqish kabi vazifalarni amalga oshiradi. Barcha bo'limlarda o'xshashliklar kuzatilsada ular bajaradigan ishlar va funksiyalariga qarab turli xil yo'llar bilan olib boriladi.

Lekin shu bilan birga bu ikki tashkilot o'rtasida bir qator o'xshash bo'lmagan jihatlarni ko'rishimiz mumkin. Bunga misol qilib: "O'zbekturizm" MK tarkibida: O'zbekiston Respublikasi viloyat markazlaridagi sayohat va ekskursiya boshqarmalari, Respublika ilmiy – o'quv konsalting markazi, Samarqand, Buxoro, Xorazmda "O'zbekturizm" MK mintaqaviy bo'limlari, joylardagi yirik mehmonxona komplekslari ish olib bormoqda. Yana farq qiluvchi jihatlar quyidagilarda namoyon bo'ladi: Kiprda turistik informatsion ofislarning tashkil qilinishi, turistik infrastrukturalarining proyektlarini rejalashtirish va amalga oshirish, informatsion texnologiyalarning sohaga keng jalb etilishi va barcha ishlarda informatsion texnologiyalardan keng foydalanilishi bir qancha ijobiy natijalarga olib kelishi aniqlandi.

XULOSA

Kelajakda yurtimiz iqtisodiyotida katta salohiyatga ega tarmoqlardan biri bu shubhasiz turizm sanaladi. Bu sohaga keng yo'l ochilishi va davlat siyosati darajasiga ko'tarilishi yurtimizning ijtimoiy, iqtisodiy, madaniy hayotida muhim ahamiyatga ega bo'lib, bu sohaning rivojlanishi natijasida dunyoning boshqa mamlakatlari bilan ijtimoiy va madaniy aloqalar o'rnatish, yurtimizga yanada ko'proq turistlarni jalb qilish, mamlakatga valyuta oqimini oshirish, yangi ish o'rinlarini yaratish, aholining turmush faravonligini oshirishga sabab bo'ladi. Zero, turizm sohasi bugungi kunga kelib jahon mamlakatlari iqtisodiyotining ajralmas qismi bo'lib, transport, aloqa, savdo – sotiq, qurilish, qishloq xo'jaligi, sanoat tarmoqlari bilan chambarchas rivojlangan holda ko'plab davlatlarda tezkorlik bilan rivojlanib borayotgan tarmoqqa aylandi.

Bozor iqtisodiyoti sharoitida turizmning rivojlanishiga nafaqat davlat siyosati balki xususiy biznesning ahamiyati juda yuqori. Davlat tomonidan xususiy biznesga

keng yo'l ochib berilishi bejiz emas, bu holat sohaning rivojlanishiga munosib hissa qo'shadi. Xususiy sektorning rivojlanishi sohaga bir qator ijobiy jihatlarni keltirib chiqaradi. Ayniqsa davlat va xususiy biznes o'rtasidagi ishonch xalqaro turizmning rivojlanishida muhim hisoblanadi.

Har bir hududda turizm rivojlanishi hududdagi turistik resurslarga bevosita bog'liq bo'ladi. Bu turistik resurslar turizmni tashkil etish asosi bo'lib sanaladi. Hududda turizmni yuqori cho'qqiga olib chiqish esa turistik resurslarni har tomonlama o'rganish, baholash, imkoniyatlar va kamchiliklarni tahlil etish muhim ahamiyatga ega va bu ishlarni amalga oshirish "O'zbekturizm" Milliy kompaniyasi mas'uliyatiga topshirilgani bejiz emas.

Umuman olganda menejment har bir korxonada va hudud rivoji uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Menejmentning barcha yo'nalishlardagi asosiy vazifasi quyidagilardan iborat: sohaning yuqori samaradorligiga erishishi, tabiiy potentsiallardan to'g'ri foydalana olish, sohaning sifatli va unumli boshqarilishiga erishishdir.

Turizmda menejmentning asosiy vazifalaridan quyidagilardan iborat ekanligi aniqlandi:

- boshqaruvchining asosiy vazifasini aniqlash;
- ishchi – xodimlar bilan ish olib borishda zamonaviy boshqaruv uslublaridan foydalanish;
- kadrlarni samarali faoliyatida yangi jihatlarni aniqlash va ro'yobga chiqarish;
- turizm rivojlanishiga samarali ta'sir etuvchi boshqaruv usullaridan foydalanish;
- boshqaruv jarayonlarini tashkil etgan holda sifat va samaraga erishish.

Banklar, sug'urta kompaniyalari va boshqa kredit institutlari bilan turizm industriyasi o'rtasidagi aloqalar sifat jihatidan yangi pog'onaga chiqadi.

Zamonaviy turizmi industriyasida olib borilayotgan faoliyatni kompyutersiz tasavvur etib bo'lmaydi. Shu bois turistik biznesning rivojlanishida axborot

texnologiyalami ta'siri juda yuqori. Turistik mahsulotni yaratishdagi faoliyatning o'ziga xos xususiyatlari mavjud, masalan, juda qisqa vaqt ichida bo'sh transport vositalari haqida ma'lumot olish, mehmonxonadan nomerlarni tezkor bronlash, shu bilan birga turistik xizmatlarni rasmiylashtirish ishlarini avtomatlashtirish.

ADABIYOTLAR

Ayubjon o'g'li, A. A., & Islomjon, I. (2022, September). AXBORT TIZIMLARINING DASTURIY TAMINOTI BANK SOHASIDAGI AHAMIYATI. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE" THE TIME OF SCIENTIFIC PROGRESS"* (Vol. 1, No. 1, pp. 67-73).

Ayubjon o'g'li, A. A. (2022). LOYIXALARNI BOSHQARISHNING NAZARIY ASOSLARI VA AXBOROT XAVFSIZLIGIDA RISKLARNI TAHLILI. *Results of national scientific research*, 1(4), 39-44

Aliyev, A. A. (2021). СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ БИОМЕТРИЧЕСКИХ ДАННЫХ. *Scienceweb academic papers collection*.

Исмоилов Ш. М., Абдужалилов С., Алиев А. КЎНДАЛАНГ КЕСИМИ ИХТИЁРИЙ БЎЛГАН СТЕРЖЕНЛАРНИНГ ГЕОМЕТРИК ВА МЕХАНИК ПАРАМЕТРЛАРИНИ АНИҚЛАШ АЛГОРИТМИ //Results of National Scientific Research. – 2022. – Т. 1. – №. 4. – С. 49-56.

Ayubjon o'g'li, A. A. (2022). MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR HAQIDA TUSHUNCHASI VA UALRNING TURLARI. *Academic Research*, 1(4), 64-69.

Ayubjon o'g'li A. A. PRINCIPLES OF FINANCIAL INNOVATION //Academic Research. – 2022. - Jild 1. – №. 4. - S. 70-73.

Ayubjon o'g'li A. A., Islomjon I. AXBORT TIZIMLARINING DASTURIY TAMINOTI BANK SOHASIDAGI AHAMIYATI //INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE" THE TIME OF SCIENTIFIC PROGRESS". – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 67-73.

Ibrohimjon o'g'li I. I., Ayubjon o'g'li A. A. LOYIXALARNI BOSHQARISHNING NAZARIY ASOSLARI VA AXBOROT XAVFSIZLIGIDA RISKLARNI TAHLILI //Results of national scientific research. – 2022. – T. 1. – №. 4. – C. 39-44.